

MAHMUD KOSHG'ARIY MA'NAVIY MEROSIDA TURKIY XALQLAR VA ULARNING TILLARI HAQIDA

Bektemirov Shokir Xidirboevich

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi

shokirbektemirov3@gmail.com

+998932536284

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10610034>

O'zbek davlatchiligini tiklanishi, miliy qadriyatlarining tiklanishi, o'zbek tiliga "davlat tili" maqomining berilishi milliy identlikning tarixiy, ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan yangi sifat bosqichiga ko'tardi. Prezident SH.M.Mirziyoev "Har birimiz davlat tiliga bo'lgan e'tiborni mustaqillikka bo'lgan e'tibor deb, davlat tiliga ehtirom va sadoqatni, ona vatanga ehtirom va sadoqat deb bilishimiz, shunday qarashni hayotimiz qoidasiga aylantirishimiz kerak. Bu olijanob harakatni barchamiz o'zimizdan, o'z oilamiz va jamoamizdan boshlashimiz, ona tilimizga, urf-odat va qadriyatlarimizga hurmat, Vatanga mehrimizni amaliy faoliyatda namoyon etishimiz kerak¹. SHu jihatdan, buyuk allomalarning ilmiy merosini sinchiklab o'rganish, ulardan ilhom va jur'at olgan holda turkiy tillarni, jumladan, o'zbek tilini va dunyoning ulkan xududlariga yoyilgan turkiy lahja va shevalarni keng o'rganish, tillarimizning yo'qolib borayotgan go'zal xususiyat va boyligini asrash uchun kurashish – bu bugungi kunda Mahmud Koshg'ariy kabi ulug' ajdodlarimizning an'analarini, ijodiy ishlarini davom ettirish demakdir. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'oti-t-turk"² asarida turkiy qabilalar haqida ko'plab ma'lumot berilgan bo'lib, ularning ijtimoiy-siyosiy hayoti, ularning yashash xududlari ko'rsatilgan dunyo xaritasi ham asarga ilova qilingan. Alloma, "Devonu lug'oti-t-turk" asarida turkiy xalqlar va ularning tillari haqida qiyosiy-tarixiy ma'lumotlar bilan birga ularning urf-odatlari, qadriyatlari bayon etilgan. Qoshg'ariy turkiy xalqlar yashagan erlarga ilmiy maqsadda sayoxatga chiqdi va o'zining shoh asarining kirish qismida quyidagi fikrlarni aytib o'tdi: "Men turklar, turkmanlar, o'g'uzlar, chig'alaylar, yag'mo, qirg'izlarning jonli tilini zehnimga joyladim. Uzoq o'rganish va izlanishlardan so'ng mana shu kitobni jozibador qilib, eng tushunarli tilda yozdim"³ Mahmud Qoshg'ariy turkiy xalqlar va qabilalar haqida asarning turk tabaqalari va qabilalariga bag'ishlangan qismida va lug'at qismida ma'lumotlar beradi: "Turklar aslida yigirma qabiladir. Ular hammasi Nuh nayg'ambar o'g'li YOfas, YOfas o'g'li "Turk"ka borib taqaladilar,... har bir qabilaning sanoqsiz allaqancha urug'lari bor. Men bulardan asosini, ona urug'larini yozdim, shahobchalarini tashladim. Faqat o'g'uz turkmanlarining mayda urug'larini ham, ularning mollariga qo'yiladigan belgilarini ham yozdim, chunki odamlarda ularni bilishga ehtiyoj bor edi. SHarqdan boshlab har bir qabilaning turar joylarini birin-ketin tartib bilan ko'rsatdim. Rumdan kun chiqargacha bo'lgan musulmon va boshqalarni zikr qildim. Runga yaqin birinchi qabila bachanak, so'ng qipchoq, o'g'uz, yamak, boshqirt, basmil, so'ng qay, so'ng yabaqu, so'ng tatar, so'ng qirg'iz keladi. Qirg'izlar CHin yaqinidadir. Bu qabilalar hammasi Rum yonidan kun chiqargacha cho'zilgandir. So'ng chigil, so'ng tuxsi, so'ng yag'mo, so'ng ig'roq, so'ng charuq, so'ng chu- mul, so'ng uyg'ur, so'ng tang'ut, so'ng xitoy,

¹ https://www.gazeta.uz/uz/2019/10/21/uzbek-tili/?utm_source=push&utm_medium=chrome

² Абдурахмонов Ф, Муталлибов С. "Девону луғатит турк" Индекс. Ўзб. Ф.А нашриёти 1967, 512.б.

³ Муталлибов С.М. Маҳмуд Кошғарий. .Туркий сўзлар девони /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – С.44.

Xitoy - "CHin"dir. So'ngra tavg'ach; bu "Mochin"dir. Bu qabilalar Janub va SHimol o'rtasidadir"⁴. SHuningdek, o'g'uz qabilalari haqidagi ma'lumotlar asarning lug'at qismida berilgan: "O'g'uz, turklarning bir qabilasi. O'g'uzlar turkmanlardir. Ular yigirma ikki urug'dir. Har birining maxsus belgilari, mollariga xos tamg'alari bo'lgan. Urug'larni shu tamg'alarga qarab ajratganlar. Bu urug'lar quyidagilardir: qiniqlar, xoqon lar shu urug'dan bo'lganlar; qayig'lar; boyunlar; ivalar yoki yilar; solg'urlar; ofshorlar; bektililar; buktuzlar; boyotlar; yozg'irlar; eymurlar; qorabo'luklar; olqabo'luklar; igdarlar; urakirlar; to'tirqalar; ulayundlug'lar; to'garlar; bachanaklar; juvoldorlar; japnilar; jarug'luqlar"⁵. Mahmud Koshg'ariyning ta'kidlashiga ko'ra: "bular asosiy qabilalardir. Bundan tashqari har bir alohida aymoqlarga bo'lingan va ular haqida qayd etish ahamiyatli emasligi qayd etilgan. Aymoqlarning nomlari ularning ajdodlarining ismlaridir . Arablar xalqlarida Banu Salim, ya'ni Salim avlodlari, Banu Xafocha, ya'ni Xafocha avlodlari deb yuritilgani kabi, bular ham qadimgi otalariga nisbat berib yuritadilar"⁶ Mahmud Koshg'ariy turk tilinig kelib chiqishi va uning xususiyatlari haqida to'xtalib shunday deydi: "Eng to'g'ri va aniq til faqat birgina shu tili biladigan, forslar bilan aralashmaydigan va shaharlarga borish-kelish qiladigan odami bo'lmagan kishilarning tilidir. Ular sug'daq, kenjek, arg'ular kabi ikki tilda so'zlashuvchilardir; xo'tanlilar, tubutlar va tang'utlarning ba'zilari kabi ikki tilda so'zlaydiganlar va boshqa shaharlarga borib yurganlar tilida buzuqlik bordir"⁷ Alloma, mochinliklar va chinliklariing aihida tillari bor bo'lsa ham, shaharliklar turkchani yaxshi bilishlari, lekin tubutliklar ham, xo'janliklar ham turkchani yaxshi bilmasliklarini ta'kidlaydi. Bu asarda uyg'urlarning tillari turkcha ekanligi, ammo o'zlari bir-birlari bilan so'zlashadigan o'zaro boshqa tillari borligi, ular yozuvda yigirma to'rt harfli turkcha harfli yozuvni qo'llashlari, uyg'urlarning ham, chinliklarning ham yana boshqa bir o'ziga xos yozuvlari borligi, ular ijodiy faoliyatni va kundalik idora ishlarini, ish yuritishlarni o'z xati bilan yuritishlari haqidagi ma'lumotlarni qayd etgan. Alloma ko'chmanchi sahroyilar haqida quyidagilarni ta'kidlab o'tadi: "CHumullarning tillari alohidadir. Ular turkchani ham biladilar. SHuningdek, qay, yabaqu, tatar, basmil qabilalarining har birining tili o'ziga xosdir. SHu bilan birga ular turkchani yaxshi biladipar. So'ngra qirqiz, qipchoq, o'g'uz, tuxsi, yag'mo, chigil, ig'roq, jaruq tillari faqat turkchadir. YAmak, boshg'irt tillari bularga yaqindir. Rungacha cho'zilgan bulg'ar, suvar, becheneklar tili bir xildagi so'zlarning oxiri qisqartirilgan bir turkchadir"⁸. Mahmud Koshg'ariyning qayd etishiga ko'ra, eng engil til o'g'uzcha, eng to'g'ri til

4 Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. .Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – С.64.

5 Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. .Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – Б.89,90

6 Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. .Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – Б.91..

7 Муталлибов С.М. Махмуд Кошғарий. .Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – Б.65

8 Нигматов Х.Г. Некоторое особенности тюркских автор-ских примеров в "Диване" Махмуда Кашгари // Советская тюр- кология. 1972. №1.-С. 100-102.

yagʻmo, tuxsi hamda Ili, Irtish, Yamar, Etil vodiylaridan uygʻur shaharlarigacha boʻlgan joylarda yashovchilarning tilidir. Bularning ichida eng ochiq va ravon til Xoqoniya oʻlkasida yashovchilarning tilidir⁹. Ham sugʻdcha, ham turkcha soʻzlovchilar balasogʻunliklar, ular Tiroz va Madinatu-l-bayda shaharlarining xalqlari boʻlgan. Allomani taʼkidlashiga koʻra, Ispijobdan to Balasogʻungacha boʻlgan shaharlari aholisining tillarida ham kamchilik bor. Qashqarda kanjakcha soʻzlashadigan qishloqlar bor. SHahar oʻrtasida yashovchilar hoqoniy turkchada soʻzlaydilar. Mahmud Koshgʻariy turkiy lahjalar orasidagi farqlarni qiyosiy uslub bayon qiladi. Alloma oʻz davrning jonli tarzda soʻzlashuvchi xalqlaridan, oʻsha soʻz egalari turkiy qabilalar, xalqlar yashagan mamlakatlarni, yurtlarni kezib toʻplagan xalq naqllarini, xalq maqollarini, xalq terminlarini, oʻsha hududlarlar xalqlari tillariga (turkiy, frosiy, arabiy) doir koʻpgina shu kabi maʼlumotlarni har birini ketma-ketlikda terib chiqib tizimlashtirgan. Bunday oʻta murakkab va uzoq vaqt talab qiluvchi ilmiy tadqiqot uzoq yillar davom etishi, ushb jarayonni oʻrta asrlarda amalga oshirish Mahmud Koshgʻariy uchun naqadar ogʻir kechganligini anglab olish qiyin emas.

References:

1. https://www.gazeta.uz/uz/2019/10/21/uzbek-tili/?utm_source=push&utm_medium=chrome
2. Абдурахмонов Ф, Муталлибов С. “Девону луғатит турк” Индекс. Ўзб. Ф.А нашриёти 1967, 512.б.
3. Муталлибов С.М. Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – Б.68
4. Муталлибов С.М. Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар девони /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – С.44.
5. Нигматов Х.Г. Некоторые особенности тюркских автор-ских примеров в “Диване” Махмуда Кашгари // Советская тюр- кология. 1972. №1.-С. 100-102.

⁹ Муталлибов С.М. Маҳмуд Кошғарий. Туркий сўзлар де- воии /Девону луғотит турк/. Таржимон ва нашрга тайёрловчи Муталлибов С.М. - Т.1. - Т.: ЎзССР ФА, 1960. – Б.68